

PREZODE in action
in the global South

Charte de publication

Publication charter

France

Table des matières / table of content

VERSION FRANCAISE - Préambule.....	2
1. Intégrité de la recherche ASAMCO et Paternité d’auteur	3
2. Processus de publication	3
3. Dépôt sur la collection HAL PREACTS – Pis Français uniquement	4
4. <i>Remerciements dans toutes les publications scientifiques, communications orales et écrites</i>	4
5. Logos à inclure dans toutes les communications orales et écrites.....	4
ENGLISH VERSION – Preamble	6
1. ASAMCO Research Integrity and Authorship	6
2. Publication process.....	7
3. Submission to the HAL PREACTS collection – French PIs only.....	7
4. Acknowledgements in all scientific publications, oral and written communications	8
5. Logos to be included in all oral and written communications.....	8

VERSION FRANCAISE - Préambule

La charte de publication du projet ASAMCO édicte les règles de publication des articles scientifiques et des communications orales et écrites qui émaneront de la mise en œuvre du projet. Elle s’applique à tous les partenaires signataires de l’accord de consortium, et plus spécifiquement à toutes les équipes participant au projet ASAMCO.

Elle vise à :

- Encourager les publications des résultats des activités du projet en temps opportun
- Encadrer les règles de co-autorat et de reconnaissance des contributions, en garantissant l’absence de validation hiérarchique préalable
- Assurer une reconnaissance appropriée du soutien apporté par ASAMCO à la recherche, sous toutes ses formes, lorsque ce soutien a contribué à la création des données utilisées dans les publications.
- Assurer une attribution juste, transparente et éthique des contributions, en reconnaissant toutes les personnes ayant participé de manière significative à la conception ou à la mise en place de l’étude, à la production des données (terrain, laboratoire, analyses, traitement des échantillons, etc.), à leur analyse ou à leur interprétation, ainsi qu’à la rédaction ou à la révision critique des manuscrits, que ce soit des personnes scientifiques ou non.
- Veiller à ce que la liste des auteurs inclue l’ensemble des personnes ayant apporté une contribution scientifique ou de co-construction substantielle et identifiable, et exclue toute personne n’ayant pas contribué de manière significative à la réalisation des travaux publiés.
- Garantir qu’aucune personne n’ayant pas apporté de contribution réelle et identifiable ne soit incluse comme auteur
- Encourager l’inclusion des membres de la communauté locale et des praticiens locaux en tant que co-auteurs lorsqu’ils ont apporté des contributions substantielles à la mise en œuvre de la recherche, à la co-construction de protocoles ou de mises en œuvre et à la collecte de données.

Elle concerne **toute communication orale et écrite** fondée, en tout ou en partie, sur des travaux rendus possibles **grâce à l'appui du Projet ASAMCO** qu'il soit scientifique, technique, logistique, organisationnel ou financier. Cela inclut notamment la production de données à l'aide d'équipements, de réactifs ou d'infrastructures financés par le projet, la formation des personnels, l'organisation d'ateliers, le soutien en ressources humaines (y compris la coordination locale), ainsi que toute autre forme d'appui ayant contribué à la réalisation des travaux ou des investigations.

1. Intégrité de la recherche ASAMCO et Paternité d'auteur

Les membres d'ASAMCO s'engagent à mener des activités de façon intègre, conformément aux principes de fiabilité, d'honnêteté, de respect et de responsabilité. Ils s'engagent à rendre autant que possible accessibles les données, méthodes et analyses qui sous-tendent leurs conclusions afin de garantir la reproductibilité et la vérifiabilité des résultats, dans le respect des valeurs des sciences ouvertes et des protocoles de partenariats nationaux et internationaux de recherche. Ils veilleront à préserver l'indépendance de la recherche tout au long du programme.

Les membres d'ASAMCO s'engagent à reconnaître équitablement les contributions scientifiques dans les publications. La reconnaissance de co-autorat repose sur des critères cumulatifs (voir critères de l'ICMJE - International Committee of Medical Journal Editors ; <https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html>): (A) Une contribution substantielle à la conception, aux méthodes, ou à l'acquisition, l'analyse ou l'interprétation des données ; (B) La participation rédactionnelle et l'approbation finale du manuscrit, (C) La responsabilité partagée, (D) La qualité d'auteur ne doit pas être fondée uniquement sur des fonctions administratives, institutionnelles ou hiérarchiques au sein du projet et (E) La participation aux activités de production des données ne donne droit à la qualité d'auteur que si elle s'accompagne de contributions répondant aux critères de l'ICMJE ; à défaut, ces contributions doivent faire l'objet de remerciements.

Les membres d'ASAMCO sont encouragés à suivre les principes CARE (<https://datascience.codata.org/articles/dsj-2020-043>) qui reconnaissent la propriété des savoirs autochtones, comme cela est reconnu dans le domaine de la conservation de la biodiversité (voir Cooke SJ et al. (2021) Contemporary authorship guidelines fail to recognize diverse contributions in conservation science research. Ecol Solut Evid 2:e12060. <https://www.fecpl.ca/wp-content/uploads/2021/03/2688-8319.12060.pdf>)

2. Processus de publication

Il est crucial que les résultats de la recherche soient publiés en temps opportun, afin de favoriser leur diffusion, leur utilisation dans la pratique et leur accès par les bénéficiaires potentiels.

La publication en open-access doit être favorisée. Les revues prédatrices doivent être évitées (<https://www.ird.fr/publications-donnees-rechercher-et-deposer>).

Tous les abstracts, manuscrits et présentations (diapositives) doivent :

1. être partagés, relus et validés par l'ensemble des co-auteurs impliqués, conformément aux critères internationaux de l'ICMJE
2. être transmis aux investigateurs principaux (PI) régionaux et global uniquement à des fins d'information et de coordination uniquement ; les PI régionaux et global n'exercent aucun rôle de validation hiérarchique dans le processus de publication, notamment pour :
 - a. la précision de la revue ou de la conférence ciblée ;
 - b. les résumés, manuscrits et présentations (diapositives).

3. L'inclusion d'un PI régional en tant que co-auteur est conditionnée à l'existence d'une contribution scientifique réelle et identifiable au travail, conformément aux critères de l'ICMJE.

Les Porteurs d'enjeux impliqués (Ministères, communautés, société civile etc) de chaque pays participant seront informés de la soumission.

3. Dépôt sur la collection HAL PRACTS – Pis Français uniquement

Chaque publication issue des activités d'ASAMCO doit être déposée dans la collection HAL PRACTS dès son acceptation : <https://hal.science/PRACTS>

Le dépôt sur HAL permet :

- un accès libre et immédiat aux résultats de recherche ;
- une meilleure visibilité et référencement des auteurs et du laboratoire ;
- l'archivage pérenne des publications.

4. Remerciements dans toutes les publications scientifiques, communications orales et écrites

Chaque publication ou communication citera le projet et reconnaîtra le soutien de l'AFD avec la phrase suivante :

EN: This [film/video/radio production/brochure/publication/...] has received support from the ASAMCO project, funded by the French Development Agency (AFD) as part of PRACTS (PREZODE in action in the global South) program¹.

FR: Ce [film/cette vidéo/production radiophonique/brochure/publication/...] bénéficie d'un soutien du projet ASAMCO financé par l'Agence française de développement (AFD) dans le cadre du programme PRACTS (PREZODE in action in the global South).

ES: Esta [película/vídeo/producción radiofónica/folleto/publicación/...] cuenta con el apoyo del proyecto ASAMCO, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el marco del programa PRACTS (PREZODE in action in the global South).

Chaque publication ou communication reconnaîtra la participation des collaborateurs des pays et remerciera les personnes ayant consenti à l'utilisation de leurs données.

5. Logos à inclure dans toutes les communications orales et écrites

Type de communication / situation	Contexte / exemples	Logos à utiliser
-----------------------------------	---------------------	------------------

¹ Complément optionnel: The ideas and opinions expressed herein are solely those of the authors and do not necessarily reflect the views of AFD / Les idées et les opinions qui y sont présentées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Agence française de développement / Las ideas y opiniones que aquí se presentan son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Agencia Francesa de Desarrollo

Communication sur le projet ASAMCO	Matériels électroniques, communiqués de presse, présentations, affiches de conférence, publications, poster, présentation orale, toute communication institutionnelle ou générale, Kick-off meetings, communications avec les ambassades, ministères des pays concernés, rapports aux autorités	ASAMCO + AFD + France + IRD + PREACTS+ PREZODE
Communication sur le programme PREACTS (général)		Idem que ci-dessus + CIRAD
Réunions techniques « internes » au projet ASAMCO	Ateliers de co-construction, réunions techniques avec les partenaires du projet etc	ASAMCO + PREACTS + PREZODE + IRD + AFD + France

Ces logos peuvent être accompagnés, le cas échéant, des logos des institutions partenaires nationales et locales ayant contribué à la production des résultats, en particulier dans les rapports et livrables destinés aux autorités nationales.

Le logo France doit être apposé au logo du bailleur sur le côté gauche de la page. Les logos PREACTS et PREZODE doivent être mis toujours dans le même ordre et généralement sur le côté droit de la page.

Si l'on utilise un logo avec baseline, harmoniser avec tous les autres logos, et vice versa.

Les logos peuvent être trouvés sur le drive ASAMCO, au lien suivant : <https://drive.ird.fr/s/JtT99YfcEESp4B7>

ENGLISH VERSION – Preamble

The ASAMCO project publication charter sets out the rules for publishing scientific articles and oral and written communications resulting from the implementation of the project. It applies to all partners who have signed the consortium agreement, and more specifically to all teams participating in the ASAMCO project.

It aims to:

- Encourage the timely publication of the project's research results
- Define and frame rules for co-authorship and acknowledgment of contributions, while ensuring the absence of any prior hierarchical validation.
- Ensure appropriate acknowledgment of the support provided by ASAMCO to research activities, in all its forms, whenever such support has contributed to the generation of data used in publications.
- Ensure fair, transparent and ethical attribution of contributions, by recognizing all individuals who have made a significant contribution to the design or implementation of the study, to data production (fieldwork, laboratory work, analyses, sample processing, etc.), to data analysis or interpretation, and to the drafting or critical revision of manuscripts, whether they are scientific or non-scientific staff.
- Ensure that the list of authors includes all individuals who have made a substantial and identifiable contribution or co-construction, and excludes any individual who has not contributed significantly to the published work.
- To encourage the inclusion of local community members, and local practitioners as co-authors when they made substantial contributions to the implementation of research, co-building implementations or protocols, and data gathering.
- Guarantee that no individual without a real and identifiable scientific contribution is included as an author.

This applies to all oral and written communications **based, in whole or in part, on work made possible through support provided** by the ASAMCO Project, whether scientific, technical, logistical, organizational, or financial. This includes, in particular, the production of data using equipment, reagents, or infrastructures funded by the project; the training of personnel; the organization of workshops; human resources support (including local coordination); as well as any other form of support that contributed to the completion of the work or investigations.

1. ASAMCO Research Integrity and Authorship

ASAMCO members are committed to conducting activities with integrity, in accordance with the principles of reliability, honesty, respect, and responsibility. They undertake to make the data, methods and analyses underlying their conclusions as accessible as possible in order to ensure the reproducibility and verifiability of results, in accordance with the values of open science and the protocols of national and international research partnerships. They shall ensure that the independence of the research is preserved throughout the programme.

ASAMCO members are committed to giving fair recognition to scientific contributions in publications. Recognition of co-authorship is based on cumulative criteria (see ICMJE criteria - International
6/9

Committee of Medical Journal Editors; <https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html>): (A) Substantial contribution to the conception, methods, or acquisition, analysis, or interpretation of data; (B) Editorial involvement and final approval of the manuscript; (C) Shared responsibility; (D) Authorship shall not be based solely on administrative, institutional, or hierarchical roles within the project; and (E) Participation in data production activities qualifies for authorship only when accompanied by contributions meeting ICMJE criteria; otherwise, such contributions should be acknowledged.

ASAMCO member are encouraged to follow the CARE principles (<https://datascience.codata.org/articles/dsj-2020-043>) that recognize the ownership of indigeneous knowledge as recognized in biodiversity conservation (see Cooke SJ et al. (2021) Contemporary authorship guidelines fail to recognize diverse contributions in conservation science research. *Ecol Solut* 2:e12060. <https://www.fecpl.ca/wp-content/uploads/2021/03/2688-8319.12060.pdf>)

2. Publication process

It is crucial that the research results be published in a timely manner so that the results can be translated into practice and reach those who can benefit from them.

Open-access publication should be encouraged. Predatory journals should be avoided (<https://www.ird.fr/publications-donnees-recherche-et-deposer>).

All abstracts and manuscripts must:

1. be shared, read and reviewed by all involved co-authors, in accordance with ICMJE authorship criteria
2. be transmitted to regional PIs and global PIs for information and coordination purposes only; regional PIs have no hierarchical validation role in the publication process.
 - a. Specifying the journal or conferences target
 - b. Abstracts, manuscripts and presentations (slides)
3. Inclusion of a regional PI as a co-author is contingent upon their having made a genuine and identifiable scientific contribution to the work, in accordance with ICMJE criteria.

The stakeholders involved (ministries, communities, civil society, etc.) in each participating country shall be informed of the submission.

3. Submission to the HAL PREACTS collection – French PIs only

Each publication resulting from ASAMCO activities must be deposited in the HAL PREACTS collection as soon as it is accepted: <https://hal.science/PREACTS>

Depositing on HAL allows:

- free and immediate access to research results;
- better visibility and referencing of authors and the laboratory;
- permanent archiving of publications.

4. Acknowledgements in all scientific publications, oral and written communications

Each publication or communication shall cite the project and acknowledge the support of AFD with the following sentence:

EN: This [film/video/radio production/brochure/publication/...] has received support from the ASAMCO project, funded by the French Development Agency (AFD) as part of PRACTS (PREZODE in action in the global South) program)².

FR: Ce [film/cette vidéo/production radiophonique/brochure/publication/...] bénéficie d'un soutien du projet ASAMCO financé par l'Agence française de développement (AFD) dans le cadre du programme PRACTS (PREZODE in action in the global South).

ES: Esta [película/vídeo/producción radiofónica/folleto/publicación/...] cuenta con el apoyo del proyecto ASAMCO, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el marco del programa PRACTS (PREZODE in action in the global South).

Each publication or communication shall acknowledge the contribution of collaborators from the partner countries and thank the individuals who have consented to the use of their data.

5. Logos to be included in all oral and written communications

Type of communication / situation	Context / examples	Logos to be used
Communication on the ASAMCO Project	Electronic materials, press releases, presentations, conference posters, publications, posters, oral presentations, any institutional or general communication, Kick-off meetings, communications with embassies, ministries of the countries concerned, reports to authorities	ASAMCO + AFD + France + IRD + PRACTS+ PREZODE
Communication on the PRACTS Programme (general)		Same as above + CIRAD
“Internal” technical meetings of the ASAMCO Project	Co-construction workshops, technical meetings with project partners	ASAMCO + AFD + France + IRD + PRACTS+ PREZODE

² Optional complement: The ideas and opinions expressed herein are solely those of the authors and do not necessarily reflect the views of AFD / *Les idées et les opinions qui y sont présentées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Agence française de développement / Las ideas y opiniones que aquí se presentan son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Agencia Francesa de Desarrollo*

The use of these logos is not exclusive and should be accompanied, where relevant, by the logos of national and local partner institutions that have contributed to the production of the results, particularly in reports and outputs shared with national authorities.

The France logo must be affixed to the funding agency's logo on the left side of the page. The PREACTS and PREZODE logos must always be placed in the same order and usually on the right side of the page.

If a logo is used with a baseline, it must be harmonised with all other logos, and vice versa.

Logos can be found on the ASAMCO Drive, at the following link: <https://drive.ird.fr/s/JtT99YfcEESp4B7>